

o penado Pavão

opinião como direito

O MANICÔMIO DA CASA VERDE

janeiro 7, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – vol. 01 – n. 01/2024

O ano de 2024 mal começou e eu já me fiz a indagação: Será que Machado de Assis tinha – além da notável capacidade de redação e inteligência ímpar – o dom de adivinhar? Talvez! Afinal, o que seria a Casa Verde em que o Dr. Simão Bacamarte – O Alienista – confinava os presumivelmente loucos senão o próprio Brasil de hoje? Pelo sim, pelo não, eu credito mais essa qualidade ao Bruxo do Cosme Velho.

Há os que preferem afirmar que o Brasil não é para amadores. Sendo ou não, antes mesmo que o primeiro mês do novo ano termine e nós já constatamos que um gabinete do ódio existe – rebatizado de amor – e que, sim, existem, milícias digitais, nesse caso, capazes de tripudiar com fatos inexistentes que conduziram ao suicídio de uma jovem. E não são sítios de fofocas, como pretendem fazer transparecer alguns. São *Fakenews* mesmo, com especulação de interferência no último pleito eleitoral. Mas não é tudo.

Também tivemos notícia de que houve ameaça de sequestro e enforcamento de um ministro do STF – pessoalmente denunciou, embora um ano após, em entrevista jornalística – sem que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os fatos que ocorreram no 8 de janeiro de 2023 – salvo se for alguma revelação posta em sigilo – tenha feito qualquer registro sobre o suposto fato. Mas calma! Ainda há mais.

Houve a ameaça de um ministro contra o Congresso Nacional de que se houver rejeição de medida provisória ele submeterá o assunto ao STF, afinal, o povo é apenas um detalhe e ganhar eleição é diferente de tomar o poder, como já pontuou um ex-ministro.

E o que dizer da acusação – grave e sem prova – do presidente que foi posto na cadeira – de que o ex-presidente, o governador do DF, o exército e a polícia planejaram um golpe? No caso, o próprio Ministro da Defesa já desmentiu toda essa caricatura do “golpe de Itararé”. Mas as autoridades acusadas estão mudas.

Foi noticiado, também, haver um padre que não deseja ver investigada a situação que envolve a cracolândia, um gueto pior do que o de Varsóvia, como, com segurança e clareza esclareceu o vereador proponente da CPI.

Não me refiro às notícias de pedofilia que chegaram a ser mencionadas, no passado, pela mídia, quando o sacerdote admitiu sofrer chantagens. Há, ao que parece, uma indústria de ONGS que recebem financiamento público para entregar comida e cachimbos, seringas e demais apetrechos que levarão, certamente, a um interminável círculo de tráfico, dependência, financiamento, sem que se fale em tratamento e cura.

Para falar a verdade, quando vejo essa turma que acusava o governo passado da prática de tudo o que hoje está fazendo tenho certeza: há o que esconder. Foi assim na própria CPI da pandemia, lembram? Foi assim na CPI do 8 de janeiro. Tem sido assim em tudo o que nós nos deparamos no atual governo: perdulário, incompetente, ineficiente e que conduz, a passos largos, e com a cumplicidade do parlamento – pelo menos dos seus dirigentes – ao abismo. Mas, como diria aquela “comentarista”, é tudo para seu bem.

Como na Casa Verde sobejem exemplos eu não poderia reunir, aqui, tudo o que ocorreu. Apenas posso pedir ao leitor calma, porque muito ainda há por vir. Mas há coisas que não mudam nunca, como o silêncio cúmplice da imprensa tradicional e a omissão dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A história os cobrará.

A Casa Verde nos põe indignados porque sabemos que o país está entregue não a loucos, mas a espertos que o transformaram num manicômio.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- LETRAS E LIXO**
janeiro 15, 2024
Em "Crônicas"
- DEMOCRACIA NO MUSEU**
janeiro 20, 2024
Em "Jurídico"
- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS**
fevereiro 19, 2024
Em "Ensaios"

com a tag literatura, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro de Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO

POST ANTERIOR
50 ANOS DEPOIS

PRÓXIMO POST
LETRAS E LIXO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

O APEADOURO EM SAUDADE

O DEDO E A VERRUGA

CONTINUAR APRENDIZ

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**